

O'QUVCHI-YOSHLARNI ESTETIK TARBIYALASHDA XORAZM MILLIY MUSIQIY MEROS NAMUNALARINING O'RNI

Shomurodov Jamshid Olimboy o'g'li¹, Shamsiddinova Jadira Aslbek qizi²

¹Oriental universiteti Uzluksiz ta'lim pedagogikasi kafedrasida dotsent v.b. p.f.f.d., PhD,

²Oriental universiteti Pedagogika va psixologiya yo'nalishi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15560046>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'quvchi-yoshlarni estetik tarbiyalashda milliy musiqa meros namunalarining o'rni va o'quvchi yoshlarni estetik tarbiyalashdagi ahamiyati haqidagi bilimlar yoritilgan. Shuningdek, maqolada Xorazm milliy musiqiy san'at namunalarining o'ziga xos xususiyatlari, milliy musiqiy namunalar orqali o'quvchilarni estetik tarbiyalashning muhim shartlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Estetik tarbiya, milliy musiqiy meros, ma'naviy dunyoqarash, suvora, go'yanda, suvoriy, globallashuv, idrok, tafakkur, nafosat, ma'naviy ahloqiy.

Yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar ta'lim, ilm-fan, san'at va madaniyat iqtisodiyot va turizm kabi ko'plab ijtimoiy sohalarni rivojlantirishga qaratilgan¹. Xususan, ta'lim tizimida ham bugungi kunda xalqimizning boy milliy madaniy merosi hamda ularning imkoniyatlaridan o'quvchi yoshlarning ma'naviy dunyoqarashini kengaytirish, bugungi globallashuv sharoitida turli yot illatlarga qarshi mafkuraviy immunitetni hosil qilishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. O'quvchi-yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda o'zbek milliy musiqiy meros namunalarining o'rni beqiyosdir.

O'quvchi-yoshlarni xalqimizning boy milliy urf-odatlarini, etnik turmush taraqqiyoti, an'analari hamda qadriyatlarini o'zida aks ettirgan milliy musiqa san'ati namunalariga ongli munosabat bildirish, o'quvchi-yoshlarni milliy musiqiy namunalarning badiiy-g'oyaviy mazmunini chuqur idrok etishga o'rgatish muhim ahamiyatga egadir. Shuningdek, o'quvchi-yoshlarni ta'lim-tarbiya jarayonlariga yo'naltirishda ta'limning mazmunini milliy asosda barpo etish eng asosiy vazifalardan biri sifatida belgilangan. Buning asosi esa O'zbekiston Respublikasining ta'lim to'g'risidagi qonuni²dir. Mazkur qarorning mazmunida o'quvchi yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash asosiy prinsip sifatida belgilangan. Yoshlarni aynan milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda esa milliy musiqiy san'at namunalari muhim vosita sifatida xizmat qiladi.

Qadim zamonlardan madaniyat va san'at maskani bo'lib kelayotgan, o'zbek milliy musiqa san'atining ajralmas bir bo'lagi bo'lgan, xorazm vohasida o'ziga xos xalq musiqa ijodiyoti (bolalar va marosim qo'shiqlari, xalifa laparlari va boshqalar), og'zaki an'anadagi kasbiy musiqa (Doston, talqinchi va go'yandalar san'ati, klassik a'shulalar, suvoralar, bolalar qo'shiqlari, maqom va bastakorlar) keng o'rin egallaydi.

Xorazm milliy musiqalarining ravnaq topishida va dunyo madaniyati sahnasiga olib chiqishda o'zlarining munosib hissalarini qo'shgan san'at ustunlaridan: Usta Komil Xorazmiy, Bola baxshi, Komiljon Otaniyozov, Matpano ota Xudoyberganov, Kurji ota Avazmatov, Madrahim Yoqubov (Sheroziy), Jumaniyoz Xayitboev, Xojixon Boltayev, Ro'zmat

¹ O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi o'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi PF-60 son farmoni

² O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni. - Toshkent.: O'zbekiston, 2020.

Jumaniyozov, Qalandar baxshi Normatov, Rahmatjon Qurbonov kabi yirik namoyondalarning o‘rni alohida ahamiyatga egadir.

Xorazm musiqasida talqinchi va go‘yandalar ijodi aniq bir janr bilan chegaralanmagan bo‘lsada, ularning o‘z yo‘llari va o‘ziga xos uslublari mavjud. Ayniqsa, suvoralar va ularning savtlari hamda boshqa yirik shakldagi mumtoz ashulalarni Mashrab, So‘fi Olloyor, Mahtumquli, Mulla nafas kabi shoirlarning tasavvuf yo‘lidagi g‘azallari, nasihat hamda o‘gitlariga solib kuylaganlar. Shuningdek, musulmonchilikni targ‘ib qiluvchi «Kiyiknoma», «Sayid Vaqqos», «kaptar», «Amir Hamza», «Me‘rojnoma», «Sultonbobo hikoyati», «Payg‘ambarlar hikoyati» kabi nomlarni ham ijod qilganlar.

Xorazm vohasida Najmiddin Kubro hazratlari asos solgan “Kubraviya” tariqati azaldan hukm surib kelgan. El orasida bu oddiy tarzda “Javonmardlik” (“Mard yigitlik”) nomi ostida tarqalgan. Najmiddin Kubro va uning atoqli izdoshi Abul Vafo yo‘lidagi tariqat ahlining soz va so‘z uyg‘unligidagi fikrlari alohida o‘rin tutgan. Bu toifa urf odatlarining yorqin ko‘rinishlari Pahlavon Mahmud xonaqohida va uning suvoriyxonlik majlislarida XX asr boshlarigacha davom etib kelgan. Keyinchalik bu odatning soz va she‘riy merosi Xorazm “Suvoriy”larida o‘z aksini topgan.

Diniy musiqalarda asosan sozga nisbatan so‘z birlamchi omil hisoblanadi. “Xorazm suvorolari butun Islom dunyosida keng tarqalgan ilohiy aytimlar toifasiga mansub san’atdir. Uning shakli shamoyillari nihoyatda xilma-xil bo‘lib, o‘zbek musiqiy merosida mazmun-mohiyat jihatidan suvoralariga monand yo‘llar sifatida Farg‘ona-Toshkent vohalarida tomir otgan “Katta ashula”larni misol keltirishimiz mumkin. Shakl-ko‘rinish tarafidan Xorazm suvoriylari katta ashulalardan sezilarli farq qiladi. Suvoriylarni Hindistonu Pokiston musulmonlari orasida hanuzgacha e‘zozlanib kelayotgan “Qavvoliy”larga o‘xshatish mumkin. Ulamolar fikriga ko‘ra, qavvoliy larni Shahobuddin Suhravardiy sulukiga mansub go‘yandalar bir vaqtlar O‘rta Osiyodan Hindistonga ko‘chirgan. Qavvoliy bilan suvoriylar o‘rtasida yana bir bog‘liqlik shuki, o‘tmishda arabcha “qavvol”, “go‘yanda” tushunchalari aytuvchi, “ilohiy so‘z” aytuvchisi ma‘nolarida ishlatilgan. O‘zimizda ham suvoriyxonlar hanuzgacha go‘yanda deb yuritiladi. Suvoriyning lug‘aviy ma‘nosi “suvor” fors-tojik “minmoq” (ot yoki boshqa jonzodni minmoq) ma‘nosini bildiradi. Ko‘pchilik ustozlar suvoriy so‘zini otliq chavandoz ma‘nolari bilan bog‘liq ekanligini ham aytishadi.

Xorazm milliy musiqiy san’at namunalarning o‘ziga xos xususiyatlari shundaki, ushbu san’at turida boshqa xalqlar musiqiy madaniy merosida uchramaydigan be‘takror musiqiy xarakterga egaligi bilan ajralib turadi. Bu insonning ichki emotsional jarayonlariga kuchli ta’sir etuvchi ohanggi, tovush tembri, ijro-xususiyatlari ritm xilma-xilligi, garmoniya tuzilishi, interval va akkordlar tuzilishidagi rang-barangligi, hamda borliqni estetik idrok etishga undaydigan xarakter xusiyatiga egaligi bilan ahamiyatlidir.

Xorazm musiqasida san’ati shu vohada istiqomad qiladigan etnik xalqning avloddan-avlodga o‘tib, ustozdan-shogirdga an’ana sifatida o‘tib kelayotgan san’at turidir. Shu sababli o‘zining serjiloligi, nolalari hamda milliy musiqiy bezaklari bilan tinglovchilar qalbini zabt etib kelayotgan san’at turidir. Bunday mazmundagi musiqiy namunalar estetik joziba olami bo‘libgina qolmay, tarbiya jarayonining muhim vositasi hamdir.

Pedagogik tadqiqotlarga oid adabiyotlarda musiqaning katta tarbiyaviy ahamiyatga ega ekanligi alohida ta’kidlanadi. Mavzu jihatidan turlicha nomlangan bolalarbop musiqiy namunalar o‘quvchilarning ichki olamiga ijobiy ta’sir ko‘rsatib ularning badiiy-estetik didini rivojlantirib borishga xizmat qiladi. O‘quvchi-yoshlarga xorazm musiqasida namunalarini muntazam ravishda o‘rgatib borish o‘quvchilarning nafaqat repertuarini boyitadi, balki

ularning milliy qadriyatlarimizga bo'lgan munosabatini yaxshilashga xizmat qiladi, dunyoqarashini kengaytiradi va musiqiy bilimlarni idrok etishga yordam beradi.

O'quvchi-yoshlarga xorazm milliy musiqiy namunalarini o'rgatish orqali ularda insonparvarlik, mehr-muhabbat, nafosat kabi yuksak ma'naviy- axloqiy fazilatlar shakllanib boradi. O'quvchi-yoshlarni xorazm musiqa san'atiga xos milliy musiqiy namunalari bilan yaqindan tanishtirish natijasida ularda xorazm milliy musiqiy merosi haqidagi bilimlarni o'zlashtirishga nisbatan diskret, ya'ni uzluksiz yondashuvi qaror topadi. Bunday yondashuv natijasida o'quvchi yoshlarda musiqiy namunalarni ijodiy o'zlashtirish imkoni yuzaga keladi hamda estetik tarbiyaviy imkoniyatlari kegayib boradi.

Estetik tarbiyaviy imkoniyatga ega bo'lgan bu kabi xorazm milliy musiqa namunalari zahirida axloqiy bilim, ko'nikma va malakalar, o'quvchining xulq-atvori, hatti-xarakatlarini boshqarishning o'ziga xos tizimi yotadi. Axloqan go'zal shaxs ma'nan go'zal va barkamol bo'ladi. Bu kabi axloqiy fazilatlar esa o'quvchining ko'p qirrali faoliyati davomida qisman milliy hamda kasbiy musiqalar vositasida shakllanib boradi. Axloqiy fazilatning ko'rinishlari, uning qirralari va namoyon bo'lishi xilma-xildir. Insonparvarlik, halollik, tashabbuskorlik, faollik, ijodkorlik kabi qator muhim tushunchalar axloqiy fazilatga oid tushunchalardir. Bu kabi musiqiy namunalari turli bayram va tantanalarda aytilishi bilan bir qatorda, musiqa madaniyati darslarida ham o'rganiladi. Bu jarayon o'quvchining o'zligini anglashga yordam berib, uning faolligini tezlashtiradi. O'quvchilarni Xorazm milliy musiqa namunalari orqali estetik tarbiyalash, avvalo, ularning ma'naviy-axloqiy didini rivojlantiradi. Bunda o'quvchilarning yosh xususiyatlari, individualligini hisobga olish, musiqani idrok etish, uni tahlil qila olishga o'rgatish pedagogik-psixologik shart-sharoitlarning mavjudligiga bevosita bog'liq.

Milliy musiqiy namunalari orqali o'quvchilarni estetik tarbiyalashning muhim shartlaridan biri – ularda musiqiy qobiliyatning mavjudligini aniqlay olishdadir.

Musiqaga oid estetik qobiliyat – bu, o'z navbatida, musiqiy idrokning ikki muhim tomonini o'zida mujassamlashtiradi:

- a) hissiy bilish;
- b) samarali bilish.

Hissiy idrok har bir o'quvchining musiqadan ta'sirlana olishi, uning go'zalligini his etishi, hayotiy voqealarni o'z qamroviga sola olishida namoyon bo'ladi.

O'quvchilarni xorazm musiqiy namunalarini chuqur idrok etishga o'rgatish uchun ularda musiqiy madaniyatni rivojlantirish zarur. O'quvchilarga o'rgatiladigan xorazm musiqiy madaniy meros namunalarini musiqiy bezagi, undagi nola va qochirimlardan unumli foydalangan holda xalq an'analari, udumlari hamda turli marosimlar bilan uzviy bog'lab, o'quvchilarga singdirish lozim.

Xorazm maqomlari namunalari ta'sirchanligini ta'minlovchi asosiy omillardan biri – uning o'quvchilar hissiyotiga tez ta'sir qila olishidir.

Xulosa qilib aytganda musiqiy ohangning yuksak darajada emotsionalligi, uning inson hissiyoti hamda kechinmalariga samarali, kuchli va chuqur ta'sir eta olishida namoyon bo'ladi. Xorazm maqomlarini ijro etish jarayonida so'zning emotsionalligi bilan birgalikda undagi o'ynoqlik, harakatchanlik, epchillikka undash, imo-ishoralar, tovushlarning ohangdorligi, cholg'u sozlarning musiqiy jozibadorligi o'quvchilarda go'zallikka bo'lgan intilishni shakllantiradi hamda estetik tarbiya vositasi bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida” Qonuni 2020-yil 23-sentabr, O‘RQ-637-son.
2. O‘zbekiston Respublikasi prezidentining 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan yangi o‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risidagi PF-60 son farmoni
3. Ibrohimov O. O‘zbek xalq musiqasi. – Toshkent: Ibn Sino, 1994. – I jild.– 104 b.
4. Mulla Bekjon Rahmon o‘g‘li, Muhammad Yusuf Devonzoda. Xorazm musiqiy tarixshasi. – T.: Yozuvshi, 1998. – 46 b.
5. Shomurodov J.O. O‘quvchilarning badiiy-estetik mazmundagi o‘quv materiallarini kognitiv qabul qilish layoqatini rivojlantirish mexanizmlari ped. fan. falsafa dok. (PhD) diss. - T.: 2023. - 156 b.